

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E SALINIDADE NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DE *CARD/SOMA GUANHUM/LATREILLE, 1825* (DECAPODA, GECARCINIDAE) EM LABORATÓRIO

[Ciências Biológicas, Educação, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND SALINITY ON LARVAL DEVELOPMENT OF *CARDISOMA GUANHUM/LATREILLE, 1825* (DECAPODA, GECARCINIDAE) IN LABORATORY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12735156

Conholato Nicoli, F. A¹

Loureiro Fernandes, L. F.²

Nicoli, G. T.³

RESUMO: A influência dos efeitos da temperatura e da salinidade no desenvolvimento larval de *Cardisoma guanhumi* em condições de laboratório foi estudada. Fêmeas ovígeras foram coletadas no manguezal da baía de Vitória (20°23'59"S – 40°2'59'), levadas ao laboratório e acondicionadas em aquários com água do mangue até a desova. Após a eclosão, 450 zoeas foram selecionadas e separadas individualmente em recipientes contendo 50 ml de água do mar filtrada nas salinidades 20, 25 e 30, sendo mantidos em temperaturas de 23°C, 25°C e 27°C, perfazendo

um total de 50 larvas por tratamento. O fotoperíodo foi de 12:12 hs (claro: e curo). A alimentação das larvas foi feita diariamente, utilizando náuplios de *Artemia* sp. recém-eclodidos. Houve uma variação de estágios larvais em todos os experimentos, onde foram encontrados de cinco a seis estágios de zoeae uma megalopa. As salinidades 25 e 30, o desenvolvimento até o estágio de zoea 5 foi melhor para todas as variáveis analisadas (crescimento, sobrevivência e duração dos estágios). Nos estágios finais (zoea 6 e megalopa) as salinidades menores tiveram melhor efeito que nas demais salinidades, principalmente no crescimento. Os resultados demonstram que, em condições de laboratório, as três salinidades utilizadas tiveram maior influência no desenvolvimento larval e no estágio de primeiro caranguejo de *C. guanhumi* do que as temperaturas, sendo a salinidade 25 e temperatura 25°C as melhores para o cultivo desta espécie.

PALAVRAS-CHAVE: Cultivo, Ecologia, *Cardisoma guanhumi*, Manguezal, desenvolvimento larval.

ABSTRACT: The influence of the effects of temperature and salinity on the larval development of *Cardisoma guanhumi* under laboratory conditions was studied. Oviparous females were collected in the mangrove forest of Vitória Bay (20°23'59"S – 40°2'59"E), taken to the laboratory and placed in aquariums with mangrove water until spawning. After hatching, 450 zoea were selected and separated individually in containers containing 50 ml of filtered seawater at salinities 20, 25 and 30, being kept at temperatures of 25°C and 27°C, totaling 50 larvae per treatment. 12 hours (clear: and cure). The larvae were fed daily, using newly hatched *Artemia* sp. nauplii. There was a variation of larval stages in all experiments, where five to six zoea stages were found. megalopa. At salinities 25 and 30, development up to zoea stage 5 was better for all variables analyzed (growth, survival and duration of stages). other salinities, especially during growth. The results demonstrate that, under laboratory conditions, the three salinities used had a greater influence on larval development and the first crab stage of *C. guanhumi* than temperatures, with salinity 25 and temperature 25°C being the best for the cultivation of this species.

KEYWORDS: Cultivation, Ecology, *Cardisoma guanhumi*, Mangrove, larval development.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento larval dos Brachyura apresenta dois tipos de larvas: zoea e megalopa, sendo a última o estágio anterior ao de primeiro caranguejo (Pohle et al 1999). O número de estágios larvais pode variar de uma única zoea (Goodbody, 1960) até em mais de dez zoeas (Brossi-Garcia & Rodrigues, 1993; Cuesta & Rodrigues, 1994), dependendo da espécie (Pohle et al, 1999).

No primeiro estudo de desenvolvimento larval de *C. guanhumi* em laboratório, realizado por

Costlow & Bookhout (1966), foram observados cinco estágios de zoea e um de megalopa. As zoeas têm apenas poucos milímetros de tamanho, porém com ótima capacidade natatória, usando ambos maxílpedes e o abdômen para proporcionar seus pulsos, já as megalopas nadam calmamente com o abdômen em posições verticais, usando apêndices abdominais para propulsão (Pohle et al., 1999).

Esta capacidade de natação é um dos fatores que podem contribuir para o deslocamento das larvas para locais onde a temperatura e a salinidade sejam adequadas ao seu desenvolvimento, pois muitas espécies liberam suas larvas no interior do estuário as quais são transportadas para a região costeira, retomando na fase de megalopa ou pós-larva (Sandifer, 1975; Morgan, 1995).

Em caranguejos (braquiúros) estuarinos, sua distribuição e abundância são influenciadas pelo alimento disponível, adaptação às variações ambientais, a diversidade de habitats, entre outros fatores. A distribuição vertical das larvas e a existência de comportamentos de natação permitem utilizar diferencialmente as correntes de água (Spivak, 1997).

Durante seu ciclo de vida, os decápodos atravessam um período no qual os estágios larvais constituem uma parte significativa do plâncton marinho (Negreiros-Fransozo et al., 2002) e várias técnicas de cultivo foram aprimoradas, permitindo a criação de larvas de crustáceos decápodos sob condições controladas em laboratório, resultando em um aumento das descrições e comparações de fases larvais obtidas em laboratório recriando situações do ambiente natural (Costlow, 1965; Fransozo e Negreiros-Fransozo, 1986). O cultivo de larvas em laboratório tomou mais precisa a identificação de larvas coletadas no plâncton e através das descrições morfológicas é possível conhecer o número de estágios larvais e como fatores ambientais, dentre eles temperatura e salinidade podem afetar seu desenvolvimento no ambiente natural (Fransozo e Negreiros-Fransozo, 1986). Além disso as comparações feitas entre larvas obtidas em laboratório e as coletadas no plâncton frequentemente mostram variações nas características morfológicas ou no número de estágios larvais e algumas dessas variações são observadas em larvas de crustáceos, especialmente nas dos Brachyura (Costlow, 1965).

As larvas, durante o seu desenvolvimento, estão sujeitas às mais variáveis condições ambientais e estudos realizados em laboratório demonstram que fatores ambientais como salinidade (Fransozo & Negreiros-Fransozo, 1986; Negreiros-Fransozo & Fransozo, 1990; Messerknecht et al., 1991); temperatura (Anger, 1983; Gardner et al., 2004); temperatura e salinidade (Costlow et al., 1962; Lárez et al., 2000; Luppi et al., 2003) e alimentação (Brick, 1974; Anger, 1984; Darwirs, 1984; Darwirs & Dietrich, 1986) afetam a duração do desenvolvimento e a sobrevivência das larvas de Brachyura.

Fotoperíodo e alimentação são alguns dos fatores importantes para o desenvolvimento de larvas meroplanctônicas, porém, a temperatura é considerada um fator chave controlando e direcionando a natação das mesmas e, também, é responsável pela duração das fases planctônicas (Anger, 1983). O efeito da temperatura não é suficiente para explicar alguns aspectos relacionados com a distribuição de algumas espécies e suas histórias de vida (Spivak, 1997). Em geral, larvas de Brachyura de

águas estuarinas e costeiras, em áreas temperadas, tem sua maior abundância nos meses mais quentes do ano, devido principalmente à elevada temperatura e maior disponibilidade de alimento (Sandifer, 1973; Dittel & Epifanio, 1982; Lindley, 1998; Grabe, 2003). Os estágios de zoea se alimentam de uma larga variedade de organismos fito e zooplanctônicos e o tamanho é o fator determinante para a escolha do tipo de alimento (Pohle et al, 1999).

Dentre os Brachyura, a família Gecarcinidae inclui vários dos chamados “caranguejos terrestres”, sendo que nesta família existem dez espécies pertencentes a quatro gêneros (Cabrera, 1966). Os Gecarcinidae têm ampla distribuição geográfica e caracterizam-se por apresentar maior predominância e número de espécies em regiões tropicais e subtropicais (Chubart et al., 2000) e tanto na fase larval como na fase adulta pode se estabelecer em habitats de diversas concentrações salinas em virtude de sua capacidade osmorregulatória (Costlow e Bookhout, 1968; Kalber e Costlow, 1968). Em cultivos de larvas de crustáceos, esta capacidade osmorregulatória com o controle e manipulação da salinidade tem sido demonstrada em experimentos de tolerância a salinidades sendo este tipo de conhecimento durante o desenvolvimento das larvas é uma informação muito importante para tecnologia de cultivos (Kalber, 1970).

Dentre as espécies desta família, *Cardisoma guanhumi* Latreille, 1825 e destaca por sua ocorrência que vai da Flórida, passa pelas Bermudas, Golfo do México, América Central, Antilhas até a Costa Atlântica da América do Sul (Melo, 1996) e no Brasil. A área de ocorrência se estende entre os estados do Ceará até Santa Catarina (Branco, 1991). Esse caranguejo também se destaca por possuir uma alta porcentagem de carne, sendo utilizado na culinária em pratos típicos e de frutos do mar (Oshiro et al, 1999). O objetivo deste estudo foi verificar como os níveis de temperatura e da salinidade podem ser fatores influenciadores no desenvolvimento larval de *Cardisoma guanhumi*, avaliando seus efeitos no crescimento, sobrevivência e tempo de permanência nos estágios larvais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta das fêmeas

Fêmeas ovígeras de *Cardisoma guanhumi* foram obtidas no manguezal da Universidade Federal do Espírito Santo na baía de Vitória (20°23'59"S – ~0°2'56'W), Vitória – ES, levadas ao laboratório de cultivo de organismos marinhos e colocadas em aquário com água do mangue constantemente aerada. As fêmeas foram alimentadas diariamente com folhas de rizóforas, evitando que os ovos e larvas fossem predados. As larvas utilizadas em todos os experimentos foram todas obtidas da desova de uma única fêmea para reduzir a variabilidade genética.

2.2. Cultivos

Para o estudo do ciclo de desenvolvimento larval e da influência da temperatura e salinidade, foram selecionadas 150 zoeas recém eclodidas para cada experimento perfazendo um total de 450 larvas.

Os experimentos foram realizados nas temperaturas de $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e $27^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$,

sendo as duas primeiras mantidas com auxílio de incubadoras refrigeradas e a última com ar

condicionado, onde foram feitos controle e ajuste diário da temperatura.

Para os testes de tolerância às diferentes salinidades (20, 25 e 30), a água utilizada foi obtida na praia de Itapoã em Vila Velha-ES, uma região considerada pouco impactada. A água foi filtrada utilizando-se filtro Millipore GF/F de 47 mm de diâmetro para reter a matéria orgânica em suspensão. As diferentes salinidades foram obtidas através da diluição da água do mar com água destilada ajustadas com auxílio de um refratômetro modelo Atago.

Com a finalidade de verificar as taxas de sobrevivência e/ou mortalidade de cada grupo, distribuídas entre as diferentes temperaturas, em cada recipiente foram colocados 50 ml de água do mar filtrada e urna larva, sendo 50 recipientes em salinidade 20, 50 recipientes em salinidade 25 e 50 recipientes em salinidade 30.

A água dos recipientes individuais foi trocada diariamente fazendo-se um acompanhamento das mudanças de estágio (Zoea 1 para Zoea 2 ... etc) através das exúvias (mudas) deixadas pelas larvas nos recipientes. Após a confirmação da mudança de estágio cada exúvia foi levada ao microscópio óptico marca Studar para medição, utilizando uma escala micrométrica previamente calibrada. As medidas exúvias foram feitas a partir do início do abdômen até o final do telson, pois a região do cefalotórax dos organismos frequentemente se rompe durante a muda. O experimento foi mantido até a metamorfose do estágio de me galopa para o primeiro caranguejo.

Em todos os experimentos os recipientes foram mantidos em um fotoperíodo de 12:12 h (claro:escuro). Após a troca diária de água, as larvas foram alimentadas com náuplios de *Artemia* sp. recém-eclodidos, os quais foram colocados em abundância.

2.3. Tratamento dos dados

Foi utilizado o teste ANOVA para comparar os tamanhos médio das larvas segundo dois fatores de variação (salinidade e temperatura). A ANOVA faz comparações globais (todas as temperaturas juntas ou todas as salinidades juntas). Para medir diferenças de médias entre as temperaturas ou as salinidades, foi utilizado o teste de Duncan. Na análise de sobrevivência utilizou-se a curva de sobrevivência de Kaplan-Meyer para todos os dados obtidos nas diferentes salinidades e temperaturas.

Para comparar as curvas de sobrevivência nos três valores de temperatura e salinidade, foi calculado o teste de hipóteses Log-Rank. Todos os testes

foram realizados no programa SPSS versão 8.0 para Windows e o nível de significância adotado foi de 5%.

3. RESULTADOS

3.1. Análise de sobrevivência

No total, 450 larvas foram utilizadas no cultivo, sendo que 326 larvas foram selecionadas para as análises estatísticas. A influência da temperatura e salinidade utilizadas tiveram efeito variado com relação aos diferentes estágios larvais sendo em geral, os maiores números de mortalidade na mudança de zoea 1 para zoea 2 e zoea 5 até megalopa (Tabela 1).

Após 163 das 326 larvas chegarem a zoea 5, ou seja, 50%, 124 larvas passaram por zoea 6 e 31 larvas não passaram pelo sexto estágio chegando direto a megalopa (Tabela 1). Das 124 larvas que chegaram a zoea 6, menos da metade (55 larvas) atingiram o estágio de megalopa e ao final do experimento, 86 larvas (26,38% das 326) permaneceram vivas até o estágio de caranguejo 1 (Tabela 1).

Foi calculada a curva de sobrevivência de Kaplan-Meyer considerando todos os dados obtidos ao final do experimento. Os dados censurados mostram as larvas que permaneceram vivas até o estágio de megalopa (Figura 1). O tempo médio de sobrevivência, ou seja, o tempo de permanência nos estágios foi de 25,96 dias (com intervalo de confiança de 95% entre 23,77 a 28,14 dias). O tempo mediano foi de 27 dias (com intervalo de confiança de 95% entre 24,02 e 29,98 dias), isto quer dizer que 50% das larvas sobreviveram até 27 dias. Em to.mo de trinta dias metade das larvas morreram. O experimento durou em tomo de 68 dias com todos os sobreviventes atingindo o estágio de megalopa, que estão mostrados através dos dados censurados (Figura 1).

3.1.1. Salinidade

Os resultados apresentados na figura 2 mostram a curva de sobrevivência de Kaplan-Meyer para cada salinidade sendo os dados censurados as larvas que permaneceram vivas até o estágio de megalopa. Através do teste de hipóteses Log Rank foi determinada diferenças estatisticamente significantes entre as curvas de sobrevivência e o resultado indicou diferença significativa entre as salinidades (LR = 22,35; $p = 0000$).

A sobrevivência na salinidade 20 foi menor que nas demais salinidades, independente do efeito da temperatura e salinidade e “O mantiveram- e próximas até o 25º dia, com uma taxa de sobrevivência maior que na salinidade 20. Em tomo do 41º dia a taxa de sobrevivência na salinidade 25 foi menor em relação à salinidade 30 (Figura 2).

Com relação às combinações de temperaturas e salinidades, na salinidade 25 foi onde ocorreu a maior porcentagem de sobreviventes ao longo do experimento junto com a temperatura 23°C para todos os estágios. A única exceção ocorreu na temperatura 27°C, onde a maior porcentagem de sobreviventes foi na salinidade 30 (Figura 3).

Juntamente com as análises de sobrevivência, foi possível obter uma análise do tempo médio cumulativo de permanência das larvas para cada salinidade. Os resultados mostram que as larvas permaneceram uma maior média de tempo vivas na salinidade 25 e menor na salinidade 20. Os intervalos de confiança dos limites inferiores (LI) e limites superiores (LS), tanto das médias quanto das medianas, mostram a confiabilidade dos dados (Tabela 2).

3.1.2. Temperatura

As curvas de frequência relativa de sobrevivência de Kaplan-Meyer para as diferentes temperaturas estão mostradas na figura 4, onde foi realizado o teste de hipóteses Log Rank para determinar diferenças estatisticamente significantes entre as curvas de sobrevivência. Não houve diferença significativa entre as temperaturas (LR = 3,05; $P = 0,2180$) indicando que os

resultados obtidos a partir das temperaturas utilizadas não são considerados estatisticamente diferentes.

A temperatura 25 apresentou uma taxa de sobrevivência maior até a metade do experimento, tendo uma considerável diminuição durante um período do experimento, permanecendo depois com uma taxa de sobrevivência equivalente as temperaturas 23°C e 27°C. Estas temperaturas tiveram uma taxa de sobrevivência similar até por volta do 10º dia, passando a temperatura 23°C ter uma taxa de sobrevivência maior e ao [mal do experimento todas as temperaturas se aproximaram (Figura 3).

Nas combinações das temperaturas com as salinidades, a temperatura que obteve a maior porcentagem de larvas vivas durante as mudanças de estágio foi 25°C (Figura 5). Este resultado corrobora com as análises do tempo médio cumulativo de permanência das larvas, onde a temperatura 25°C foi também onde ocorreu a maior média de tempo de permanência nos estágios, com os limites inferiores (LI) e superiores (L) mostrando uma confiabilidade considerável (Tabela 3). As demais temperaturas tiveram suas médias próximas.

3.2. Tempo de permanência nos estágios

A maior média foi de 68,2 dias na temperatura 25°C e salinidade 20 nos casos em que ocorreram o sexto estágio, já as larvas que não passaram pelo sexto estágio tiveram em média 50,2 dias, e o menor tempo foi das zoeas que estavam na temperatura 23°C e salinidade 25 com 37,6 dias para chegarem a megalopa. A média total de dias entre as que tiveram seis estágios e as que não tiveram mostra que houve uma diferença de 6,3 dias, ou seja, quando as larvas passam por zoea 6 levam mais tempo até atingirem megalopa (Tabela 4).

O teste de Duncan mostrou que para cada estágio, tanto temperatura quanto salinidade, os

resultados indicam diferenças significantes. Houve uma variabilidade destas significâncias para cada zoea. As temperaturas foram significantes em todos os estágios, a salinidade apenas nas zoeas 3, 4, 5 e as combinações apresentaram diferenças significantes em megalopa (Apêndice 1).

3.3. Crescimento das larvas

3.3.1. Zoea 1

O primeiro estágio de zoea apresentou um tamanho maior, média de 1,20 mm, na temperatura de 27°C e a salinidade 25. Nesta mesma temperatura e na salinidade 20, observou-se o menor crescimento das larvas (0,93 mm). Nas outras salinidades e temperaturas as larvas tiveram um crescimento médio de 1,03 mm a 1,15 mm (Figura 6). A ANOVA mostrou significância ($p < 0,05$) entre as diferentes salinidades e temperaturas indicando que no estágio de zoea 1, esses dois fatores são fundamentais para o crescimento (Apêndice 2).

3.3.2. Zoea 2

O segundo estágio, a ANOVA mostrou que não houve diferença significativa entre as salinidades ($p = 0,642$), indicando que este fator teve pouca influência no crescimento, em contraposição, a temperatura foi um fator significativo ($p < 0,05$) em todos os experimentos (23°C, 25°C e 27°C) (Apêndice 2). A temperatura de 25°C, resultou em uma média maior de crescimento (1,40 mm). O menor crescimento ocorreu nas temperaturas 23°C e 27°C e salinidade 30, com tamanhos de 1,18 mm e 1,16 mm, respectivamente (Figura 6). Os resultados mostram que a temperatura foi o fator determinante para o crescimento da zoea 2.

3.3.3. Zoea 3

Em zoea 3, com relação as diferentes temperaturas e salinidades, o teste estatístico ANOVA evidenciou que houve significância entre estas ($p <$

0,05) (Apêndice 2), sendo a temperatura 25°C e salinidade 25 as que favoreceram o maior crescimento, com uma média de 1,63 mm (Figura 6). Os comprimentos atingidos pelas zoeas 3 mostraram médias de crescimento próximas, em torno de 1,52 mm, sendo que nas salinidades 30 e temperatura 23°C o crescimento foi menor (Figura 6).

3.3.4. Zoea 4

No quarto estágio, as diferentes temperaturas foram os únicos fatores estatisticamente significantes para o crescimento da zoea ($p < 0,05$) (Apêndice 1). As temperaturas 25°C e 27°C, em conjunto com a salinidade 25, foram as que apresentaram maior influência no crescimento das larvas, as quais tiveram um crescimento médio de 1,88 mm (Figura 7). Os menores tamanhos ocorreram na salinidade 30, independente da temperatura. As variações de salinidade, segundo a ANOVA, não foram significantes ($p = 0,120$) indicando a pouca influência da salinidade para o crescimento das zoea 4 (Apêndice 2).

3.3.5. Zoea 5

O tamanho de zoea 5 ficou, em média, 2,08 mm (Figura 7). O teste estatístico ANOVA mostrou que não há variação significativa ($p > 0,05$) em todas as temperaturas e salinidades utilizadas separadamente ou juntas, indicando que do estágio de zoea 4 para o estágio de zoea 5, nenhum dos fatores analisados tiveram efeito significativo sobre o crescimento (Apêndice 2). O menor tamanho, que foi de 1,74mm, foi obtido na temperatura 23°C e salinidade 20. Em outras salinidades e temperaturas, os comprimentos registrados foram semelhantes (Figura 7).

3.3.6. Zoea 6

O maior crescimento da zoea 6 (2,38 mm) ocorreu na temperatura 27°C e salinidade 20, sendo o tamanho mínimo de 1,47 mm na temperatura 23°C e salinidade 25 (Figura 8). O teste estatístico ANOVA mostrou que houve significância dos dados em ambas variáveis separadamente ($p < 0,05$),

pois juntas a temperatura e salinidade não mostraram significância ($p = 0,10$) (Apêndice 2).

3.1.7. Megalopa

Neste último estágio larval, a análise estatística ANOVA ($p < 0,05$) mostrou que somente as temperaturas, separadamente das salinidades, foram significantes para o crescimento (Apêndice 1). Porém, os dados mostram que foi na salinidade 20 e temperatura 23°C onde ocorreu o maior crescimento das megalopas, as quais atingiram o comprimento máximo de 2,12 mm. Nas salinidades e temperaturas mais altas, o comprimento máximo foi de 1,30 mm, sendo os valores médios dos tamanhos muito próximos (Figura 8). Os resultados obtidos mostram que as temperaturas e salinidades menores favorecem o crescimento das megalopas até atingirem o estágio do primeiro caranguejo.

4. DISCUSSÃO

No primeiro cultivo de *C. guanhumi* em laboratório, feito por Costlow & Bookhout (1966), foram encontrados cinco estágios de zoea e uma megalopa. No presente trabalho, dentre as larvas que completaram o desenvolvimento larval em laboratório, houve variação na quantidade de estágios, sendo registrados cinco a seis estágios de zoea e uma megalopa. O sexto estágio corrobora com os estudos de Schubart et al. (2000), sobre relações filogenéticas entre Gecarcinidae e Grapsidae da América continental, que baseados na seqüência do DNA, o desenvolvimento larval das espécies do gênero *Cardisoma* é planctônico-marinho e composto de seis estágios.

A diferença de estágios observada entre o primeiro cultivo desta espécie e o presente estudo pode ser atribuída em parte aos efeitos da temperatura e salinidade, como observado por Sandifer (1973) onde larvas de uma mesma espécie podem ter o número de estágio variado, devido às condições em que são expostas. Podendo ser considerado então este fator, a explicação para esta variabilidade de estágios encontrada em

larvas de *C. guanhumi*, onde as mesmas foram expostas a diferentes temperaturas e salinidades.

Variações na quantidade de estágios tem sido observada por diversos autores. Em *Armases rubripes*, Diaz & Ewald (1968) no estuário de Maracaibo, Venezuela, observou quatro estágios de zoea e uma megalopa. De acordo com Montú et al. (1990) na região de Pontal do Sul, no Brasil, essa espécie passa por cinco estágios de zoea e uma megalopa, antes de atingirem a fase de caranguejo 1. Esses autores sugerem ainda, que o número de estágios de desenvolvimento depende principalmente de fatores genéticos. Diferenças no número de estágios larvais também foi observado por Costlow (1965) em 40% a 63% das larvas de *Callinectes sapidus*, criados em laboratório. Este autor observou também que diversas larvas atingiram a fase de megalopa após seis estágios de zoea e outras larvas atingiram o estágio de megalopa após oito estágios de zoea.

O tempo médio total das larvas que passaram por cinco estágios e as que passaram por seis estágios teve uma diferença de seis dias, sendo que as larvas que passaram por zoea 6 tiveram uma média maior (49,9 dias) do que as que passaram por cinco estágios. Isto não difere do que foi encontrado para *Armases rubripes*, onde as larvas desta espécie, que desenvolveram mais lentamente, foram as que tenderam a passar por um estágio a mais do que o anteriormente relatado por Dias & Ewald (1968). No desenvolvimento larval de *C. guanhumi* os resultados indicam que o crescimento demonstra ser compensado durante o período de mudança de fase se há uma alteração no número de estágios de zoea, sendo que larvas que passaram por zoea 6 tiveram megalopas maiores em relação as que tiveram cinco estágios, indicando uma diferença significativa nesta última fase larval.

A variação de estágio foi observada em todas as combinações de temperaturas e salinidades

utilizadas. Durante os cultivos foram observados que para cada estágio de desenvolvimento larval de *C. guanhumi*, as diferentes temperaturas e salinidades tiveram um efeito variado no crescimento, sobrevivência e tempo de permanência nos estágios larvais, para cada combinação de temperatura e salinidade a qual estavam sujeitas, sendo a salinidade separadamente da temperatura o único fator que foi estatisticamente significativo para a sobrevivência. A salinidade pode ser considerada um fator muito importante, pois a menor salinidade pode inibir ou dificultar o desenvolvimento larval de muitas espécies de Brachyura (Fernandes et al., 2002; González-Gordillo & Rodrigues, 2003), porém em geral, larvas de caranguejos braquiúros possuem adaptações osmorregulatórias decorrentes das mudanças de salinidade (Sastry, 1983), as quais podem variar durante o seu desenvolvimento (Kalber, 1970). Em *Ucides cordatus*, braquiúro típico de mangue, a salinidade é um fator importante no seu desenvolvimento pós-embrionário, influenciando tanto na mortalidade quanto na duração dos diferentes estágios larvais (Rodrigues, 1982).

Estudos ecológicos que enfatizam a influência de fatores ambientais e o desenvolvimento larval de crustáceos mostram que os efeitos de diferentes salinidades podem ser variáveis (Negreiros-Franozo & Franozo, 1990). A tolerância a salinidades variadas, como pode ser observado para vários caranguejos estuarinos, aumentaria o número de ambientes que caranguejos juvenis e adultos poderiam explorar, seja na busca por alimento ou para escapar de predadores (Costlow & Bookhout, 1968).

Nas larvas de *C. guanhumi* cultivadas na salinidade 20, verificou-se que a porcentagem de sobreviventes é menor, podendo indicar que após a desova, as larvas têm preferência por águas com salinidades maiores. No desenvolvimento larval completo de *Mithrax caribbaeus*, que é capaz de suportar altas salinidades, onde três temperaturas (22, 25 e 28°C) e três salinidades (32, 35 e 38) também foram utilizadas, a salinidade teve um maior efeito na porcentagem de sobrevivência de cada estágio larval e do desenvolvimento completo até o estágio do primeiro caranguejo (Lárez et

al., 2000). Espécies cujos adultos estão limitados às águas oceânicas só completam sua metamorfose em faixas de salinidades altas, e em relação à duração do desenvolvimento, nestes mesmos animais, a salinidade geralmente não provoca qualquer alteração (Costlow e Bookhout 1962).

O crescimento das larvas de *C. guanhumi* foi analisado individualmente de acordo com a medição das exúvias de cada estágio. Os testes estatísticos mostraram que, em alguns estágios, a salinidade não teve influência, indicando que a temperatura pode ser um fator mais determinante do que a salinidade no desenvolvimento. Nas análises de sobrevivência, entre as diferentes salinidades usadas, a salinidade 30 e 25 tiveram um efeito maior na maioria dos estágios, indicando que as larvas permanecem mais tempo vivas em salinidades maiores. Quando avaliamos fatores como crescimento, relacionando-o com tempo de permanência nos estágios, nota-se que há uma variação de efeitos tanto para as temperaturas quanto para as salinidades. Para alguns estágios como zoea 1, maior tempo de permanência implicou em maior crescimento, já em zoea 2 o maior crescimento ocorreu quando as larvas permaneceram menos dias neste estágio. Para o estágio de megalopa, os testes estatísticos mostraram que a salinidade não influenciou significativamente no crescimento, porém, na salinidade 20 é claramente notado o melhor desenvolvimento deste estágio. Em geral, o crescimento de larvas meroplanctônicas é acompanhado por mudanças no desenvolvimento em níveis fisiológicos, bioquímicos, morfológicos, comportamentais e ecológicos, os quais são influenciados pelas variações físico-químicas do ambiente (Anger, 1998).

Todas as larvas que chegaram a megalopa atingiram o estágio de primeiro caranguejo onde, nas análises de sobrevivência, o percentual foi de 100,00%, indicando que as combinações de temperatura e salinidade utilizadas não foram fatores que influenciaram negativamente nesta metamorfose. Isto pode ser explicado pelo fato de que os efeitos da temperatura e da salinidade diminuem com o avanço do desenvolvimento e poderia ser considerada uma vantagem para as

megalopas, porque elas trocam de organismos pelágicos para um estilo de vida bentônico, devendo ter a capacidade de suportar as constantes mudanças de temperatura e salinidade (Lárez et al., 2000). De acordo com Sandifer (1973), o sucesso de uma espécie de Decapoda, quando exposta a diferentes ambientes, pode depender da habilidade da larva para sobreviver, até mesmo quando exposta frequentemente a altas temperaturas e diferentes condições de salinidades.

Luppi et al. (2003) estudando as larvas de *Armases rubripes* no estuário do Rio de La Plata, verificaram que a temperatura e, principalmente, a salinidade, são os fatores que influenciam a distribuição das larvas, agindo em muito caso como barreiras geográficas na sua distribuição. Em decorrência da procura de um ambiente adequado para o desenvolvimento larval ocorre o processo de dispersão. Esse processo foi observado em larvas de *Ucide cordatus* no estuário do rio Caeté, no norte do Brasil, onde as larvas no estágio de zoea foram exportadas para águas costeiras, permanecendo três a quatro semanas para completar seu desenvolvimento e reinovando as águas estuarinas no estágio de megalopa (Diele, 2000). E se processo de dispersão ainda não foi observado em larvas de *C. guanhumi*, porém, com base nos resultados obtidos em laboratório pode-se inferir como as larvas se comportam em seu ambiente natural.

Com os procedimentos usados neste estudo para verificar a influência da temperatura e salinidade no desenvolvimento larval de *C. guanhumi* pode ser concluído que, para cultivar esta espécie em laboratório, é recomendado utilizar a temperatura 25°C e salinidade 25. Em qualquer estudo, para que se possa analisar o número de estágios larval ou a frequência de mudança de estágio, é uma grande vantagem poder manter larvas individualmente separadas. Em estudos experimentais, larvas distribuídas em compartimentos diferentes podem ser dadas substâncias químicas diferentes ou alimentações diferentes. e podem ser colocadas em diferentes temperaturas ou condições de iluminação (Rice & Williamson, 1970).

A ordem Decapoda é um grupo relevante de organismos marinhos não somente devido a sua importância econômica, mas também por seu papel em sistemas marinhos (Negreiros-Franozo et al., 2002). Conforme Ong & Costlow (1970); Franozo & Negreiros-Franozo (1986) o estudo do desenvolvimento larval, principalmente de espécies ameaçadas de desaparecer de seu ambiente natural, pode fornecer valiosos subsídios para futuras criações de espécies de interesse econômico, no sentido de estabelecer as melhores condições de laboratório para a larvicultura, com a finalidade de repovoamento da espécie, principalmente das espécies que vivem em regiões estuarinas.

5. Referências

Anger, K. 1983 Temperature and the larval development of *Hyas araneus* L. (Decapoda: Majidae); extrapolation of laboratory data to field conditions. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 66, 159-176.

Anger, K. 1984 Influence of starvation on mouth cycle and morphogenesis of *Hyas araneus* larvae (Decapoda: Majidae). *Hegoländer Meeresuntersuchungen* 38, 21-33.

Anger, K. 1998 Patterns of growth and chemical composition in decapod crustacean larvae. *Invertebrate Reproduction and Development* 33 (2-3), 159-176.

Branco, J. O. 1991 Aspectos ecológicos dos Brachyura (Crustacea: Decapoda) no manguezal do Itacorubi, SC – Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*. 7 (1-2): 165-179.

Brick, R. W. 1974 Effects of water quality, antibiotics, phytoplankton and food on survival and development of larvae of *Scylla serrata* (Crustacea: Portunidae). *Aquaculture* 3, 231-244.

Brossi-Garcia, A. L. & Rodrigues, M. D. 1993 Zoeal morphology of *Pachygrapsus gracilis* (Sausurre, 1858) (Decapoda, Grapsidae) reared in the

laboratory. *Invertebrate Reproduction and Development* 24, 197-204.

Cabrera, J. J. A. 1966 El primer estadio zoea en *Gecarcinus Lateralis* (Freminville) (Brachyura

Gecarcinidae) Procedente de VeraCruz, México. *An. Inst. Biol. Univ. Mex.* 36: 173-187.

Costlow, J. D. Jr. 1965 Variability in larval stages of the blue crab, *Callinectes sapidus*. *Biol. Bull*, 128: 58-66.

Costlow, J. D. Jr. & Bookhout, C. G. 1962 The larval development of *Hepatus epheliticus* (L.) under laboratory conditions. *J Elisha Mitchel Sei. Soe.*, 78: 113-125.

Costlow, J.D. Jr. & Bookhout, C.G., 1966 The complete larval development of the land-crab, *Cardisoma Guanhumii* Latreille in the laboratory (Brachyura, Gecarcinidae). *National Science Foundation* 2 9- 69.

Costlow, J. D. Jr. & Bookhout, C. G. 1968 The effect of environmental factors on the development of the land crab *Cardisoma guanhumi* Latreille. *Am. Zoologist.*, 8: 399-410.

Costlow, J. D. Jr., Bookhout, C. G. & Monroe, R. 1960 The effects of salinity and temperature on larval development of *Sesarma cinerium* (Bose) reared in the laboratory. *Bol. Bull.*, 118(2): 183-202.

Costlow, J. D. Jr., Bookhout, C. G. & Monroe, R. 1962 salinity and temperature effects on larval development of the crab *Panopeus herbstii* Milne-Edwards, reared in the laboratory. *Physiological Zoology* 35, 79-93.

Cuesta, J. A., Rodríguez A 1994 Early zoeal stages of *Pachygrapsus marmoratus* (Fabricius), *P. transverses* (Gibbes) and *P. maurus* (Lucas) (Decapoda, Brachyura, Grapsidae) reared in the laboratory. *Scintia Marina*, 58\; 323-327.

Dawirs, R. R. 1984 Influence of starvation on larval development of *Carcinus maenas* L. (Decapoda: Portunidae). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 80, 47-66.

Dawirs, R. R. & Dietrich, A 1986 Temperature and laboratory feeding rates in *Carcinus maenas* L. (Decapoda: Portunidae) larvae from hatching through metamorphosis. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 99, 133-147.

Diaz, H. & Ewald, J. J. 1968 A comparison of the larval development of *Metasarsarma rubripes* (Rathbun) and *Sesarma ricordi* H. Milne Edwards (Brachyura, Grapsidae) reared under similar laboratory conditions. *Crustaceana* (Suppl. 2). 225-248.

Diele, K. 2000 Life History and population structure of the exploited mangrove crab *Ucides cordatus* (L.) (Decapoda: Brachyura) in the Caeté estuary, North Brazil. *Zentrum fur Marine Tropenökologie* 9, 103 pp.

Dittel, A L & Epifanio, C. E. 1982 Seasonal abundance and vertical distribution of crab larvae in Delaware Bay. *Estuaries* 5, 197-202.

Femandes, L. D. A, Bonecker, L. C. & Valentin, J. L. 2002 Dynamic of decapod crustacean larvae ou the entrance of Guanabara Bay. *Brazilian Archives of Biology and Technology* 45 (4), 491-498.

Fransozo, A. & egreiros-Fransozo, M. L. 1986 Influência da salinidade no desenvolvimento larval de *Eriphia gonagra* (Fabricius, 1781) e *Sesarma* (holometopus) *rectum randall*, 1840 (Crustácea, Decapoda), em Laboratório. *Revista Brasileira de Zoologia*, 46(2) : 439-446, Rio de Janeiro/RJ.

Gardner, C., Maguire, G. B. & Williams, H. 2004 Effects of water temperature and thermoclines on larval behavior and development in the giant crab *Pseudocarcinus gigas* (Lamarck). *Journal of Plankton Research* 26 (4), 393-402.

González-Gordillo, J. L. & Rodríguez, A. 2003 Comparative seasonal and spatial distribution of decapod larvae assemblages in three coastal zones of the south-western Iberian Peninsula. *Acta Oecologica* 24, S219-S233.

Goodbody, L. 1960 Abreviated development in a *Pinnotherid* crab. *Nature*, 185: 704-705.

Grabe, S. A. 2003 Seasonal periodicity of decapod larvae and population dynamics of selected taxa in New Hampshire (USA) coast waters. *Journal of Plankton Research* 25 (4), 417-428.

Kalber, F. A. 1970 Osmoregulation in decapod larvae as a consideration in culture techniques. *Helgol. Wiss. Meeresunters*, 20: 697-706.

Kalber, F. A. & Costlow, J. D. Jr. 1968 Osmoregulation in larvae of the land crab, *Cardisoma guanhumi* (Latreille). *Am. Zoologist* 8: 411-416 p.

Lárez, M. B., Palazón-Fernández, J. L. & Bolafios, C. J. 2000 The effect of salinity and temperature on the larval development of *Mithrax caribbaeus* Rathbun, 1920 (Brachyura: Majidae) reared in the laboratory. *Journal of Plankton Research* 22 (10), 1855-1869.

Lindley, J. A. 1998 Diversity, biomass, and production of decapod crustacean larvae in a changing environment. *Invertebrate Reproduction and Development* 33 (2-3), 209-219.

Luppi, T. A., Spivak, E. D. & Bas, C. C. 2003 The effects of temperature and salinity on larval development of *Armases rubripes* Rathbun, 1987 (Brachyura, Grapsoidea, Sesarmidae), and the southern limit of its geographical distribution. *Estuarine Coastal and Shelf Science* (58), 575-585.

Melo, G. M. S. 1996 *Manual de Identificação dos Brachyura (Caranguejos e Siris) do Litoral Brasileiro*. São Paulo: Plêiade/FAPESP, 604 pp.

Messerknecht, L, Montú, M. & Anger, K. 1991 Larval development and salinity tolerance of brazilian *Eurytium limosum* (Say, 1818) (Brachyura, Xanthidae) reared in the laboratory. *Meeresforschung* 33,275-296.

Montú, M., Anger, K., & Bakker, C. 1990 Variability in the larval development of *Metasarsarma rubripes* (Decapoda, Grapsidae) reared in laboratory. *Neritica*. Pontal do Sul. P R S, 113-128.

Morgan, S. G. 1995 Life and death in the planlcton: larval mortality and adaptation. In: L. R.

McEdward (Ed.) *Ecology of Marine Invertebrate Larvae*. ew York: CRC Marine Science Series, p.279-321.

Negreiros-Fransozo, M. L. & Fransozo, A. 1990 The effect of salinity on the post – embryonic development of *Panopeus americanus* Sausurre, 1857 and *Eurypanopeus abbreviatus* (Stimpson, 1860) (Crustacea, Xanhidae). *Atlântica* 12 (2), 95-104.

Negreiros-Fransozo, M. L., González-Gordillo, J. L & Fransozo, A. 2002 First larval stage of *Exhippolysmata oplophoroides* (Holthius, 1948) (Decapoda, Caridea, Hippolytidae) obtained in laboratory. *Nauplius* 10 (1), 67-71.

Ong, K. S. & Costlow, J. D. Jr. 1970 The effect of salinity and temperature on the -larval development of the stone crab *Menippe mercenaria* (Say), reared in the laboratory. *Chesapeak Sci.*, **11** (1): 16-29.

Oshiro, L. M. Y., Silva, R. da & Silveira, C. M. 1999 Rendimento de carne nos caranguejos guaiá, *Menippe nodifrons* Stimpson, 1859 e guaiamum, *Cardisoma guanhum* Latreille, 1825 (Crustácea, Decapoda, Brachyura) da Baía de Sepetiba / RJ. *Acta Biológica Leopoldinensia* 21 (1): 83-88.

Pohle, G., Mantellato, F. L., egreiros-Fransozo, M. L. & Fransozo, A. 1999 Larval Decapoda (Brachyura). In: Boltovskoy, D. (ed.). *South Atlantic Zooplankton*. Leiden: Brackhuys Publishers. P. 1281-1351.

Tabela 1 – número de larvas de *Cardisoma guanhumi* que mudaram de estágio ao longo do experimento, para cada combinação de salinidade e temperatura.

TEMPERATURA	23°C	23°C	23°C	25°C	25°C	25°C	27°C	27°C	27°C	
SALINIDADE	20	25	30	20	25	30	20	25	30	Total
INÍCIO	48	44	40	27	29	24	45	20	49	326
Z1 / Z2	22	32	29	23	28	24	10	11	28	207
Z2 / Z3	18	30	28	22	28	24	6	10	27	193
Z3 / Z4	15	29	27	20	27	24	6	10	25	183
Z4 / Z5	12	24	25	19	21	21	6	10	25	163
Z5 direto M	1	8	2	4	8	3	4	0	1	31
Z5 / Z6	8	14	16	10	6	8	2	7	22	124
Z6 / M	1	10	13	2	3	4	1	4	17	55
M / C1	2	18	15	6	11	7	5	4	18	86

Legenda: Z1/ Z2 – larvas de zoea 1 para zoea 2; Z2/ Z3 – larvas de zoea 2 para zoea 3; Z3/ Z4 – larvas de zoea 3 para zoea 4; Z4 / Z5 – larvas de zoea 4 para zoea 5; Z5 / M – larvas de zoea 5 direto para megalopa; Z5/ Z6 – larvas de zoea 5 para zoea 6; Z6/ M – larvas de zoea 6 para megalopa; M / C1 – megalopas que foram para caranguejo 1.

Tabela 2 _ Valores dos tempos médios e medianos para cada salinidade com os respectivos limites inferiores (LI) e superiores (LS) com 95% de confiança.

Salinidade	média	LI (95%)	LS (95%)	Mediana	LI (95%)	LS (95%)
20	19,38	16,44	22,32	12,00	9,48	14,52
25	30,26	26,55	33,98	30,00	26,28	33,72
30	29,81	25,46	34,17	29,00	25,55	32,45

Tabela 3 – Valores dos tempos médios e medianos para cada temperatura com os respectivos limites inferiores (LI) e superiores (LS) com 95% de confiança.

Temperatura	média	LI (95%)	LS (95%)	Mediana	LI (95%)	LS (95%)
23°C	25,22	21,88	28,57	27,00	20,80	33,20
25°C	30,40	27,72	33,08	29,00	28,04	29,96
27°C	22,37	18,08	26,66	12,00	10,14	13,86

Tabela 4 – Média em dias de sobrevivência das larvas que sobreviveram, a partir de zoea 1 (Z1) com seis estágios (Z6) e com cinco estágios (Z5) até megalopa (M).

TEMP (°C)	SAL	Dias de Z1 até M com Z6	Dias de Z1 até M sem Z6
23	20	43,2	40,0
	25	39,2	37,6
	30	40,4	40,1
25	20	68,2	50,2
	25	63,7	48,5
	30	65,9	48,1
27	20	43,6	43,6
	25	43	42,5
	30	41,8	41,6
Média total		49,9	43,6

Figura 1 – Curva de Kaplan-Meier do total de sobrevivência em todas as salinidades e temperaturas juntas.

Figura 2 – Curvas de Kaplan-Meyer de sobrevivência de em cada salinidade (SAL)

Figura 3 – Curvas de Kaplan-Meier de sobrevivência em cada temperatura (TEMP).

Figura 4 – Frequência relativa da sobrevivência dos estágios larvais de *C. guanhumí* submetidos a diferentes condições de salinidade.

Figura 5 – Frequência relativa da sobrevivência dos estágios larvais de *C. guanhumi* submetidos a diferentes condições de temperatura.

Figura 6 – Influência da temperatura e salinidade no crescimento dos estágios larvais de zoea 1, zoea 2 e zoea 3 de *C. guanhumi* em laboratório.

Zoea1

Zoea 2

Zoea 3

Figura 7 – Influência da temperatura e salinidade no crescimento dos estágios larvais de zoea 4 e zoea 5 de *C. guanhumi* em laboratório.

Figura 8 – Influência da temperatura e salinidade no crescimento dos estágios larvais de zoea 6 e megalopa de *C. guanhumi* em laboratório.

Zoea 6

Megalopa

Apêndice 1 – Resultados da ANOVA e do teste de Duncan aplicados ao tempo de permanência dos estágios larvais de *Cardisoma guanhumi* em laboratório. Temperatura (T; Temp.); Salinidade (S; Sal); Temperatura e salinidade (Tem*sal.).

Estágio	Fatores	Anova		Sub-grupos / Teste Duncan		
		F	p	1	2	3
Zoea 2	Temp.	14,095	0,000	T25 (9,02) T23 (9,84)	T27 (11,68)	
	Sal.	0,208	0,813			
	Temp*Sal.	2,306	0,062			
Zoea 3	Temp.	50,038	0,000	T25 (13,02)	T23 (15,76)	T27 (17,27)
	Sal.	5,901	0,004	S25 (14,34) S30 (14,88)	S20 (15,82)	
	Temp * sal	2,446	0,051			
Zoea 4	Temp.	50,088	0,000	T25 (16,93)	T23 (19,52)	T27 (22,60)
	Sal.	9,172	0,000	S25 (18,57) S30 (19,00)	S20 (20,18)	
	Temp * sal	1,686	0,157			
Zoea 5	Temp.	43,686	0,000	T25 (21,10)	T23 (23,85)	T27 (27,42)
	Sal.	5,419	0,005	S30 (23,58) S25 (23,74) S20 (24,10)		
	Temp * sal	0,970	0,427			
Zoea 6	Temp.	17,656	0,000	T25 (24,82)	T23 (28,69)	T27 (32,44)
	Sal.	2,004	0,141			
	Temp * sal	3,321	0,14			
Megalopa	Temp.	10,065	0,000	T23 (34,00) T27 (37,00)	T25 (44,67)	
	Sal.	2,851	0,068			
	Temp * sal	3,586	0,013			

1 Docente e Coordenadora de Curso no Grupo Educacional FAVENI. Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. e-mail: flaviane.nicoli@unifaveni.com.br

2 Docente na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Departamento de Ecologia e Oceanografia. e-mail: luiz.ufes@gmail.com

3 Docente no Grupo Educacional FAVENI. Mestre em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. e-mail: gtnicoli@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!